

Πώς η Αγροδασοπονία Μπορεί να Ενισχύσει την Απόδοση των Βιολογικών Εκμεταλλεύσεων στην Ιρλανδία

www.af4eu.eu

Δασολιβαδικό σύστημα χοίρων (Φωτογραφία: Teagasc) Χοίροι σε ένα πρόσφατα καθιερωμένο δασολιβαδικό σύστημα, με προστατευόμενο δέντρο στο παρασκήνιο

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation_Scheme-2023-2027-04-2024.pdf

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/1770/>

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

John Casey

Teagasc-Αρχή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων, Ιρλανδία

Ένα δασοπονικό σύστημα που συνδυάζει δέντρα, χορτονομή και χοίρους δημιουργεί μια βιώσιμη και παραγωγική φάρμα. Οι χοίροι επωφελούνται από τη σκιά το καλοκαίρι και το καταφύγιο τον χειμώνα, ενώ το ριζικό τους σύστημα αερίζει το έδαφος, μειώνοντας την ανάγκη για όργωμα. Η εναλλαγή βόσκησης αποτρέπει την υπερβολική διαταραχή, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων κατά 10-20% και ενισχύοντας τη γονιμότητα του εδάφους μέσω της ανακύκλωσης της κοπριάς. Το σύστημα προσφέρει τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη. Τα δέντρα μειώνουν την έκπλυση νιτρικών κατά 30%, σταθεροποιούν το έδαφος και βελτιώνουν την απορρόφηση νερού. Επιπλέον, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα, δημιουργώντας οικοτόπους για άγρια ζωή. Το χοιρινό κρέας υψηλής ποιότητας μπορεί να πωληθεί με 30% υψηλότερη τιμή, ενώ τα βελανίδια δρυός που παράγονται ετησίως μπορούν να μειώσουν το κόστος ζωοτροφών κατά 40% το φθινόπωρο. Η ενσωμάτωση ζώων, ξυλείας και χορτονομής αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης. Οι χοίροι μπορούν να εισαχθούν σε υπάρχοντες σπαρώνες με φρούτα και ξηρούς καρπούς, καταναλώνοντας πεσμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και φύλλα, μειώνοντας το κόστος ζωοτροφών και ελέγχοντας παράλληλα παράσιτα και ζιζάνια. Η κοπριά τους λιπαίνει το έδαφος. Κατάλληλα δέντρα περιλαμβάνουν δρυ, φουντουκιά, καρυδιά, βατόμουρο, γλυκό κάστανο, μηλιά και αχλαδιά, τα οποία παρέχουν εποχιακή τροφή. Τα νεαρά δέντρα χρειάζονται 4-5 χρόνια προστασίας μέσω προστατευτικών δέντρων, φραχτών ή ηλεκτρικών φραγμάτων. Οι χοίροι Kunekune, μια ράτσα βοσκής, προκαλούν λιγότερες ζημιές στα δέντρα σε σύγκριση με άλλες ράτσες. Το πρόγραμμα Irish Forest Type 8 - Αγροδασοπονία υποστηρίζει τη φύτευση δέντρων παράλληλα με την παραγωγή τροφίμων. Η επιλέξιμη γη πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 εκτάρια, με ελάχιστο πλάτος 20 μέτρα και τουλάχιστον 400 δέντρα ανά εκτάριο. Τα εγκεκριμένα είδη περιλαμβάνουν δρυ, πλατάνι και κερασιά, ενώ εξετάζονται και άλλα. Μόλις οι εκτάσεις μετατραπούν σε δάση, ταξινομούνται ως δάση σύμφωνα με τον νόμο περί δασοκομίας του 2014. Οι αγρότες μπορούν να λάβουν 8.555 ευρώ ανά εκτάριο (χωρίς περιφραγή) και ετήσια πληρωμή 975 ευρώ ανά εκτάριο για 10 χρόνια, διαθέσιμη τόσο σε αγρότες όσο και σε μη αγρότες. Με την ενσωμάτωση χοιροτροφίας μειώνει το κόστος, αυξάνει το εισόδημα και βελτιώνει την υγεία του εδάφους. Με σωστή διαχείριση, αυτό το βιώσιμο σύστημα ωφελεί τους αγρότες και το περιβάλλον μακροπρόθεσμα.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.